

LIBERTATEA ȘI RESPONSABILITATEA UMANĂ – COMPLEMENTARITATE ÎN UNITATE

Conf. univ. dr. Cristian Vasile PETCU

*Universitatea Ovidius din Constanța,
Academia Oamenilor de Știință din România
cv.petcu13@gmail.com*

ABSTRACT: Human Freedom and Responsibility – Complementarity in Unity.

This paper examines the intrinsic unity between human freedom and responsibility, exploring them as complementary dimensions of personal existence. The first part distinguishes “freedom from” as liberation from external and internal constraints, a necessary but incomplete stage of human autonomy. The second part develops “freedom for” as the positive orientation of freedom toward meaning, truth, and love. Building on these foundations, the analysis of existential responsibility reveals the human person’s vocation to respond consciously to the gift of existence. Moral responsibility, in turn, expresses this existential depth through ethical choices that affirm human dignity and relational integrity. Together, freedom and responsibility form a dynamic unity in which the person realizes self-transcendence and authentic humanity.

Keywords: *human freedom; responsibility; existential responsibility; moral responsibility; autonomy; ethical choice; dignity; human person; unity*

Introducere

În contextul actual al secolului XXI, două dintre cuvintele cel mai des folosite, dar în același timp cel mai frecvent simplificate sau înțelese superficial, par a fi „persoana” și „libertatea”. Indiferent de perspectiva din care le privim – fie filozofică, filologică, sociologică, psihologică, teologică sau politică – modul în care se discută despre persoană și despre libertatea ei tinde să fie adesea redus la aspecte parțiale, lipsite de profunzime, ignorând complexitatea lor intrinsecă.

Persoana umană este, prin natura sa, un mister continuu. Este cea care posedă voință, libertate și, mai presus de toate, conștiința de sine. Aceste daruri o fac unicul reper al unei realități care nu poate fi niciodată complet epuizată sau redusă la simple definiții sau categorii. Prin urmare, a înțelege și a vorbi corect despre libertate implică, în mod necesar, a înțelege și a caracteriza persoana în întregimea ei autentică. Libertatea, în fond, nu poate fi concepută separat de persoană, ci doar în raport cu ea.¹

În cadrul acestui articol, ne propunem să abordăm libertatea dintr-o dublă perspectivă. În primul rând, vom discuta **libertatea în sens negativ**, adică libertatea „de...”, înțeleasă ca eliberare de constrângeri, presiuni externe sau limitări impuse. În al doilea rând, vom analiza **libertatea în sens pozitiv**, libertatea „pentru...”, care nu este doar absența constrângerilor, ci capacitatea de a acționa responsabil, de a alege în mod conștient și de a ne asuma consecințele acțiunilor noastre. Astfel, libertatea autentică nu poate fi separată de responsabilitate; ele constituie, împreună, o complementaritate esențială în înțelegerea deplină a ceea ce înseamnă să fii persoană.

Totodată, în acest articol vom aborda și **responsabilitatea**, analizată din două perspective interconectate: **responsabilitatea existențial-psihologică**, care ține de asumarea propriei vieți, a alegerilor și a devenirii personale, și **responsabilitatea morală**, care se referă la raportarea acțiunilor noastre la binele altora, la valori universale și la legătura noastră cu dimensiunea etică a existenței.² Doar prin înțelegerea și practicarea acestei complementarități între libertate și responsabilitate putem discerne adevăratul sens al vieții umane și rolul fiecărei persoane în societate.

1. „Libertatea de...”

Când discutăm despre libertate, întâlnim o varietate de concepte și expresii care încearcă să surprindă această realitate proprie omului: fie că este vorba despre substantivul „libertate”, fie despre verbul „a fi liber”, îm-

¹ Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 214-215.

² Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham, 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.

preună cu toate formele sale derivate – „a trăi liber”, „a vorbi liber” sau formule compuse ce includ acest termen.

În limba greacă, cuvântul folosit este *elefteria*, care redă în întregime sensurile termenului „libertate”, mai ales în accepțiunea de independență față de o persoană ori de o realitate exterioară, adică lipsa de dependență.

Nu este intenția noastră de a oferi o definiție rigidă a libertății, pentru că orice astfel de încercare rămâne fragmentară și insuficientă. Libertatea nu poate fi redusă la o formulare simplistă, deoarece reprezintă o dimensiune intrinsecă ființei umane, iar persoana, după cum am subliniat anterior, nu poate fi divizată. Ceea ce contează nu este să formulăm o definiție abstractă, ci să înțelegem câteva repere care pot aduce lumină asupra sensului profund al libertății ca experiență reală a vieții.

Libertatea constituie un dar fundamental și o posibilitate ce face parte din structura omului. Ea este totodată o realitate de bază pentru dezvoltarea personală și instrumentul prin care individul își modelează propria existență³. Libertatea este, asemenea limbajului, gândirii sau conștiinței, o potențialitate cu resurse nelimitate de actualizare⁴.

Omul nu posedă libertatea ca pe un obiect, ci este libertate, în sensul că aceasta face parte din însăși natura sa originară. Ea se manifestă ca o tendință continuă spre expresie de sine. Libertatea este constitutivă persoanei, deoarece persoana însăși este o realitate liberă. Aceasta nu este doar un element fundamental, ci chiar condiția de existență a omului ca ființă personală. Conștiința de sine îi dă posibilitatea de reflecție și de stăpânire asupra propriei ființe⁵.

Înțelegem așadar că libertatea se sprijină pe autocunoaștere și pe controlul de sine. Ea nu trebuie gândită doar ca un dat static, ci mai ales ca un proces viu și dinamic, parte esențială a condiției umane. Exercițierea libertății nu se realizează prin constrângere exterioară, ci prin decizii asumate în mod voluntar, în situații concrete⁶.

Omul este chemat să aibă o atitudine conștientă față de propria libertate. Aceasta nu se reduce la un bun deținut, ci este un dar gratuit,

³ Giannino Piana, „Liberta”, în *Dizionario di pastorale giovanile*, Editura Elle Di Ci, Torino, 1992, p. 581.

⁴ Eugen Jurca, *Arta de a fi liber. Persoana în Analiza Existențială și în Psihologia Pastorală*, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2009, p. 80.

⁵ C. Nani, *Liberta*, în *Dizionario di scienze dell'educazione*, Elle Di Ci, Torino, 1997, p. 610.

⁶ Giannino Piana, *op. cit.*, p. 386.

o posibilitate mereu prezentă de alegere și decizie. Numeroși gânditori au considerat libertatea drept nucleul central al existenței personale și sociale. Fără ea, nu este posibilă nici educația, nici formarea autentică și nici vindecarea interioară⁷.

În realitatea cotidiană, libertatea este confruntată cu numeroase obstacole: condiționări sociale, dependențe, conflicte, frustrări sau blocaje psihice și morale. Dezvoltarea personală nu se poate realiza decât printr-un proces de curățare interioară de aceste constrângeri, de la cele evidente, de ordin exterior, până la cele mai subtile, de ordin sufletesc. Educația libertății devine astfel o necesitate⁸. Așa cum afirma Viktor Frankl, omul nu este chemat să fie „pictorul” lumii altora, ci mai degrabă „medicul” privirii, cel care îi ajută pe ceilalți să vadă realitatea cu propriii ochi. Acest fapt presupune, înainte de toate, să fii tu însuși liber și responsabil.

Libertatea se exprimă în fiecare situație de viață, fiind parte constitutivă a trăirii autentice. Omul este cu adevărat liber numai în raport cu Cel care i-a oferit acest dar. Libertatea primită de la Dumnezeu nu are rolul de a susține o indiferență, ci de a fundamenta existența pe binele absolut. O libertate desprinsă de Dumnezeu riscă să degenereze în libertinaj, haos sau chiar în gol existențial, așa cum se poate observa în multe curente filosofice și psihologice ale secolului XX. În prezent, omul are de ales între două drumuri: să împlinească binele dorit de Dumnezeu, ceea ce duce la eliberare interioară, sau să urmeze propriile impulsuri egoiste, rămânând astfel prizonierul propriilor poftă și constrângeri⁹.

Libertatea nu se prezintă ca un simplu drept, ci mai degrabă ca un risc permanent, o realitate ce trebuie asumată clipă de clipă¹⁰. Întrebarea fundamentală este: cât de liber este omul în mod real, câtă eliberare își poate dobândi sau cât de autonomă este libertatea personală? Această autonomie este absolută ori doar condiționată? Din perspectivă creștină, omul nu posedă libertatea în mod absolut, pentru că nu își este sieși izvor. El este creat de Dumnezeu și înzestrat cu libertate, însă aceasta nu înseamnă lipsă de limite. Libertatea umană nu se desfășoară sub dicta-

⁷ Marcello de Carvalho Azevedo, *Formazione alla liberta elemento centrale nella formazione della persona*, în *Vita consacrata*, nr. 6-7/1986, p. 472.

⁸ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 82.

⁹ Denis de Rougemont, *Partea diavolului*, traducerea Mircea Ivănescu, Editura Anas-tasia, București, 1995, p. 79.

¹⁰ *Ibidem*, p. 80.

tul unui mecanism orb, instinctiv sau inconștient, ci presupune un grad de autodeterminare. Totuși, persoana nu este complet independentă de condiționările interne și externe, dar posedă posibilitatea de a adopta o atitudine față de acestea. Alegerea poziției în raport cu situațiile inevitabile este, de fapt, adevărata expresie a libertății și dovada că omul rămâne liber chiar și atunci când se confruntă cu constrângeri de neschimbat¹¹.

Cultura, valorile și normele etice oferă cadrul prin care omul poate înțelege limitele propriei libertăți și poate învăța să le depășească. Atunci când persoana este privită unilateral, în mod reduționist, și nu ca ființă liberă și unică, viziunile deterministe îl închid pe om în paradigme simplificatoare. În această privință, Viktor Frankl critică trei perspective dominante: fiziologismul, psihologismul și sociologismul.

Fiziologismul reduce omul la reacții biochimice și mecanisme biologice, astfel încât antropologia ajunge o anexă a zoologiei, iar omul nu mai apare decât ca un simplu animal printre altele. Psihologismul, la rândul său, transformă ființa umană într-un aparat determinat de automatisme psihice, ignorând însă dimensiunea spirituală. Viața devine, în această interpretare, un joc energetic guvernat de forțe inconștiente. Sociologismul, în schimb, îl conține pe individ ca pe o jucărie a mecanismelor sociale, lipsit de autonomie reală.

În toate aceste abordări, omul este văzut ca o marionetă condusă fie din interior, fie din exterior, iar imaginea de „chip al lui Dumnezeu” este desfigurată până la caricatură¹².

Totuși, condiționările biologice și somatice sunt parte inevitabilă a existenței noastre. Fiecare om își manifestă unicitatea și identitatea prin modul propriu de a lua decizii și de a acționa. Libertatea pe care o posedă este una reală, dar relativă, pentru că se sprijină pe propria ereditate, pe structura psihosomatică și pe moștenirea genetică. Toate acestea – constituția biologică, factorii ereditari, condițiile de viață – sunt date fundamentale ale existenței.

Persoana umană este, așadar, rezultatul unui trecut biologic pe care nu îl poate evita, dar față de care rămâne responsabilă. Cel dintâi nivel al condiționării este chiar programul genetic transmis de părinți. Totuși, omul nu se reduce la această determinare: el este o sinteză între

¹¹ Eugenio Fizzotti, *Per essere liberi. Logoterapia quotidiana*, Edizione Paoline, Milano, 1992, p. 61.

¹² Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 90.

dimensiunea biologică și cea spirituală. Depășind condiționările ereditare, persoana se descoperă pe sine ca unitate unică și irepetabilă, cu o dimensiune spirituală ce transcende simpla sumă a componentelor sale.

Constrângerile de ordin psihologic influențează puternic comportamentul și capacitatea decizională a persoanei. Rănile emoționale, traumele, accidentele, bolile, operațiile, dar și violențele care rănesc libertatea ori demnitatea individului pot diminua, în grade diferite, libertatea de alegere. Indiferent de voința proprie, fiecare om poartă în sine amprenta pozitivă sau negativă a mediului originar, a copilăriei timpurii, unde părinții, bunicii și frații transmit prin atitudinile lor forță sau slăbiciune, modelând astfel direcția dezvoltării. Această încărcătură lasă urme profunde asupra vieții de adult, asupra reacțiilor și deciziilor cotidiene. Importanța primilor ani este decisivă: lipsa de afecțiune sau de siguranță familială conduce frecvent la imaturități emoționale ori la tulburări, catalogate mai târziu drept trăsături de caracter negative, care pot împinge omul spre comportamente autodistructive. În plus, dependențele psihice îmbracă forme asemănătoare toxicomaniilor biologice: alcoolism, consum de droguri, obsesii sexuale, jocuri de noroc. Cu toate acestea, fiecare persoană rămâne o realitate unică, irepetabilă, marcată de un trecut și de un prezent puternic condiționate, dar totodată expresia unui „eu” conștient și nu doar a unor impulsuri sau instincte¹³.

Pe plan extern, este evident că libertatea este influențată de contextul social și cultural. Structurile comunitare pot deveni atât un sprijin, cât și o frână în exercitarea libertății.¹⁴ Experiența socio-politică a Europei de Est din ultimele decenii arată clar cum dictatura sau presiunile ideologice produc dezechilibre profunde în viața economică, culturală, familială și religioasă, blocând maturizarea personală. Mediul ambiant poate genera constrângeri prin mecanisme subtile: propagandă, manipulare, sugestii, care limitează libertatea interioară. Prejudecățile colective, intoleranța religioasă, mediul sufocant al marilor orașe, stresul vieții moderne, birocrăția excesivă, nevoia exagerată de siguranță – toate acestea exercită presiune asupra spiritului uman¹⁵.

¹³ *Ibidem*, p. 92.

¹⁴ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr. 2, pp. 585-595.

¹⁵ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 94.

Relațiile apropiate au, de asemenea, rol determinant. Legăturile cu părinții, dependența economică sau educațională, raporturile dintre soți ori prieteni pot constitui factori de condiționare. Când privim omul printr-o lentilă strict deterministă, el apare ca un produs al forțelor biologice, instinctuale, psihice, sociale ori economice, redus la rolul de piesă pe o tablă de șah. Totuși, ceea ce definește esența umanului este tocmai puterea de a se depăși, capacitatea de auto-transcendere¹⁶.

Temperamentul, caracterul, dezvoltarea afectivă, contextul social și psihologic constituie punctul de plecare pentru exercițiul libertății. Orice experiență are însă un caracter ambivalent: poate transforma persoana într-o ființă complet condiționată sau, dimpotrivă, îi poate deschide calea spre o realizare superioară. Nu evenimentele în sine determină destinul omului, ci modul în care acestea sunt înțelese și revalorizate.

Astfel, viața nu este ceva ce omul interoghează, ci realitatea care adresează întrebări fundamentale existenței noastre. Omul răspunde acestor provocări în libertate și responsabilitate, chiar dacă este limitat de codul genetic, de familia în care s-a născut, de educație și de contextul istoric. Libertatea nu constă în a fi independent de aceste determinări, ci în a lua o atitudine în fața lor. Adevărata libertate nu este „de la ceva”, ci „pentru ceva”: pentru asumare, pentru valori, pentru dăruire.

Ființa umană nu este doar o realitate factuală, ci o existență facultativă, adică are puterea de a decide ce va deveni în clipa următoare¹⁷. Persoana este chemată să fie responsabilă, să aleagă în mod liber între opțiuni contrare, să se orienteze către sens și nu să se lase condusă de plăceri trecătoare. În timp ce psihologia clasică vorbește despre voința de putere, iar psihanaliza despre voința de plăcere, logoterapia pune în centru voința de sens, ca expresie ultimă a libertății și responsabilității omului.

Astăzi, una dintre marile provocări este perspectiva fatalistă care sugerează omului că nu poate schimba nimic în raport cu propriul destin. „Ce ți-e scris, aceea vei trăi” – această mentalitate reduce persoana la pasivitate. Dar ce înseamnă, de fapt, destinul? Andrei Pleșu îl interpretează nu ca pe o forță prestabilită, ci ca pe o dimensiune potențială care ne însoțește încă de la început, un „geamăn” interior ce coexistă cu identi-

¹⁶ Andrei Pleșu, *Minima Moralia*, Editura Cartea Românească, București, 1988, pp. 113-114.

¹⁷ Furnică Cristian, *Analiza existențială și Logoterapie în perspectivă psihopatologică și terapeutică*, teză de doctorat, format electronic, pp. 16-17.

tatea noastră. Nu se opune ființei, ci rezultă din particularitățile proprii fiecăruia, la care se adaugă încercările cotidiene și contextul de viață. În acest sens, destinul este continuitatea dintre ceea ce suntem și ceea ce ni se întâmplă¹⁸.

Omul este chemat să fie ființă de decizie, capabilă de libertate și responsabilitate. Libertatea este constitutivă naturii sale, chiar dacă nu îl eliberează de condiționările biologice, psihologice sau sociale¹⁹. Specificul său este faptul că poate adopta o atitudine în raport cu aceste limite, lucru care îl deosebește radical de animal. Omul are capacitatea de a se distanța de sine, de a privi situațiile dintr-o altă perspectivă, de a-și găsi un loc interior de unde se raportează conștient la propria viață²⁰.

Libertatea autentică include și o dimensiune spirituală. Persoana spirituală se află dincolo de simplul organism psihofizic: trupul și psihicul sunt necesare ca instrumente pentru acțiune și exprimare, dar ele nu epuizează realitatea omului. Valoarea și demnitatea nu rezidă în mecanismele biologice, ci în spirit. Boala poate afecta trupul ori psihicul, însă în adâncul său omul rămâne neatins, pentru că spiritul nu poate fi îngrădit. Demnitatea umană derivă tocmai din această dimensiune spirituală care transcende orice realitate fizică sau psihologică.

Privirea reductivă, care tratează omul ca pe un simplu mecanism biologic, ratează profunzimea realității personale. Nici bisturiul chirurgului, nici metodele psihologiei nu pot atinge persoana spirituală în esența ei²¹. Științele rămân incomplete dacă nu recunosc dimensiunea demnității și a valorilor. De aceea, libertatea nu poate fi gândită în absența persoanei: dacă omul, ca spirit creator și liber, nu există, atunci nici ideea de libertate nu are fundament.

Pentru a apăra libertatea, ea trebuie mai întâi să existe în cel care luptă. Un spirit înrobuit nu poate revendica libertatea. Ea este, în același timp, aristocratică și democratică, accesibilă doar celor cu gândire creatoare și autentică²². Cea mai înaltă formă este libertatea vieții spirituale, așa cum afirmă și Scriptura: „Domnul este Duhul, iar unde este Duhul

¹⁸ Andrei Pleșu, *op. cit.*, p. 114.

¹⁹ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 101.

²⁰ *Ibidem*, p. 102.

²¹ *Ibidem*, p. 105.

²² Nikolai Berdiaev, *Împărăția spiritului și Împărăția Cezarului*, traducere Ilie Gyurcsik, Editura Amarcord, Timișoara, 1994, pp. 134-135.

Domnului, acolo este libertate” (2 Corinteni 3,17). Astfel, libertatea adevărată se regăsește în religiozitatea autentică, în trăirea duhovnicească.

În cele din urmă, libertatea nu își are temelia în simpla voință, ci în spirit. Ea este o categorie spirituală și religioasă, așa cum subliniază și Berdiaev²³. De aceea, sensul ei deplin se descoperă doar ca libertate responsabilă, asumată în fața propriei existențe și a lui Dumnezeu.

2. „Libertatea pentru...”

Ori de câte ori vorbim despre „libertatea pentru”, ne aflăm inevitabil în fața responsabilității. Omul nu se realizează deplin și nu devine el însuși în sens autentic dacă libertatea nu este însoțită de responsabilitate, care arată că drepturile nu pot exista separat de obligații. Nu există drepturi fără îndatoriri, după cum nu există îndatoriri fără libertate. Responsabilitatea înseamnă, înainte de toate, asumarea a ceea ce facem, a ceea ce suntem și a ceea ce contează esențial în viață. Ea se exprimă și ca obligație de a îndeplini o sarcină, de a da seama pentru o acțiune, pentru o funcție sau pentru o datorie. Problema centrală nu este definirea termenului în sine, ci identificarea subiectului responsabilității, care nu poate fi decât persoana – la fel cum se întâmplă și în cazul libertății. Moralitatea, prin natura sa, aparține ființei personale²⁴.

Animalele nu pot fi considerate responsabile tocmai pentru că nu sunt nici conștiente de sine, nici libere. Responsabilitatea presupune discernământ, adică rațiune deplină și libertate în actele proprii²⁵. Astfel, cineva nu poate fi socotit responsabil pentru o faptă săvârșită sub constrângere fizică sau sub presiunea unei amenințări morale. Libertatea omului este indisolubil legată de gândirea superioară care îl diferențiază de regnul animal, iar expresia cea mai înaltă a acestei diferențe este responsabilitatea față de sine și față de propriile acțiuni²⁶. Capacitatea de a-ți gestiona sentimentele, de a-ți recunoaște dorințele și de a le orienta conștient ține tocmai de această responsabilitate.

²³ Idem, *Spirit și libertate. Încercare de filozofie creștină*, traducere Stelian Lăcătuș, Editura Paideia, București, 1996, p. 12

²⁴ Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel și Ioan Zăgorean, *Teologia Morală Ortodoxă*, volumul I, Editura IBMBOR, București, 1979, p. 282.

²⁵ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 268.

²⁶ M.T. Romanini, *Liberta*, *apud*, Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 115.

Fiecare persoană are un mod unic de a trăi, de a se raporta la grup, de a se exprima și de a înțelege realitatea. Conștiința de sine și reflecția autonomă implică asumarea propriei gândiri, a opțiunilor și a emoțiilor. Responsabilitatea derivă, prin urmare, din faptul că acțiunile noastre sunt libere și conștiente: ea este obligația de a recunoaște că suntem autori liberi ai faptelor noastre și că trebuie să ne asumăm consecințele acestora²⁷.

Libertatea și responsabilitatea sunt unite printr-o legătură profundă, inseparabilă. Responsabilitatea nu este altceva decât libertatea orientată către ceva, ca afirmare, nu ca refuz. Cele două se condiționează reciproc: nu există responsabilitate fără libertate și nu există libertate autentică fără responsabilitate. A fi liber înseamnă a deveni conștient de rolul pe care îl joci în propria viață și a-ți asuma destinul prin decizii conștiente. Libertatea se realizează în măsura în care rămânem stăpâni pe noi înșine, în timp ce responsabilitatea ne face să trăim libertatea în adevărul ei²⁸.

Dacă omul ar fi determinat doar din exterior, iar acțiunile sale nu ar decurge din libertate, atunci însăși responsabilitatea și-ar pierde orice sens. Nu ar fi drept și nici moral ca cineva să fie judecat, criticat sau laudat pentru faptele sale dacă acestea nu sunt rezultatul voinței proprii. Actul voluntar desemnează tocmai acea faptă săvârșită cu intenție, urmărită conștient și provenită din decizia liberă a voinței. Prin urmare, responsabilitatea se leagă de maturitatea și libertatea personală, iar numai acele alegeri care sunt luate în deplină cunoștință de cauză pot fi discutate din punct de vedere moral. Omul responsabil este cel conștient, iar din perspectivă etică, adevărata umanitate presupune asumarea responsabilității prin libertate.

Există însă numeroase obstacole care limitează actele voluntare și, implicit, libertatea și responsabilitatea:

- ♦ **Constrângerea și violența** – atunci când voința este forțată prin presiuni exterioare, libertatea este anulată. Dacă presiunea este totală, fapta devine involuntară și nu atrage responsabilitate morală. În cazurile de constrângere parțială, răspunderea este proporțională cu gradul de libertate păstrat. Această presiune poate fi și psihologică, sub forma unor constrângeri interioare²⁹.

²⁷ Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel și Ioan Zăgrean, *op. cit.*, p. 279.

²⁸ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 116.

²⁹ Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel și Ioan Zăgrean, *op. cit.*, p. 258.

- ♦ **Frica** – considerată unul dintre cele mai puternice obstacole, pentru că atinge direct sfera emoțională. Omul este o ființă vulnerabilă la frică, care poate bloca reacții voluntare în fața unui pericol real sau imaginar³⁰. Fiind o emoție primară, înăscută, frica influențează profund voința și comportamentul. Poate fi interioară, manifestată ca angoasă sau panică, ori exterioară, generată de o cauză vizibilă și amenințătoare³¹. Intensitatea fricii nu se măsoară doar prin obiectul care o produce, ci și prin structura suflătească a persoanei, prin sensibilitatea și constituția sa emoțională³².
- ♦ **Ignoranța** – lipsa de cunoaștere este un alt impediment care afectează responsabilitatea. Neștiința, mai ales acolo unde ar fi fost nevoie de informare, reduce libertatea deciziei. Gravitatea morală a faptelor depinde de gradul de ignoranță, fie ea vinovată (din lene, nepăsare, nefolosirea darurilor primite) sau mai puțin vinovată. Nicolae Steinhardt remarca inspirat că mai mult rău se naște din prostie decât din răutate, pentru că prostia devine, la un moment dat, un păcat al nefolosirii conștiinței a talentelor³³.
- ♦ **Patimile și pasiunile** – dependențele psihice sau trupești, atunci când devin obsesive, pot limita drastic libertatea. Unele patimi, precum pofta pentru plăcerile senzoriale, atrag omul către satisfacții imediate, opunându-se vieții libere și responsabile. Între acestea se numără mânia, disperarea, neliniștea excesivă³⁴.
- ♦ **Deprinderile** – obiceiurile provenite inițial din acte voluntare se fixează prin repetare, devenind a doua natură. Unele deprinderi rele, chiar dacă au fost asumate conștient la început, se transformă ulterior în automatisme greu de controlat. Tocmai de aceea, ele pot deveni obstacole în calea libertății, mai ales dacă persoana ajunge să le repete fără reflecție conștientă³⁵.

³⁰ Jean Delumeau, *Frica în Occident. O cetate asediată*, Editura Meridiane, București, 1986, p. 19.

³¹ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 118.

³² Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel și Ioan Zăgărean, *op. cit.*, p. 260.

³³ Nicolae Steinhardt, *Jurnalul fericirii*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 19.

³⁴ Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel și Ioan Zăgărean, *op. cit.*, p. 262.

³⁵ *Ibidem*, pp. 262-263.

Trebuie subliniat că voința umană nu este identică la toți oamenii. Constituția biologică, particularitățile temperamentale, structura psihologică, influențele hormonale, mediul social sau chiar tulburările mentale determină diferențe semnificative. În consecință, aceeași faptă nu poate fi judecată identic pentru toți, ci responsabilitatea trebuie raportată la unicitatea fiecărei persoane³⁶.

Decizia finală aparține întotdeauna persoanei. Starea firească a omului este aceea de libertate, iar existența sa capătă autenticitate doar atunci când este trăită în lumina răspunderii asumate. Tocmai de aceea, libertatea este adesea percepută ca o povară grea, pentru că implică responsabilitatea – dimensiune care, deși solicitantă, conferă împlinire și eliberează individul atât de constrângeri exterioare, cât și de fragmentarea interioară, mai ales în plan social. Libertatea autentică nu constă în absența condiționărilor, ci în capacitatea de a adopta o atitudine personală față de situațiile inevitabile. În acest sens, responsabilitatea se manifestă sub forma reacției interioare și a poziției asumate față de circumstanțele ce nu pot fi evitate. A trăi libertatea înseamnă, de fapt, a-ți asuma responsabilitatea supremă de a fi om³⁷.

Fără libertate nu rămâne nimic esențial, pentru că adevărata libertate se identifică cu responsabilitatea trăită în conștiință și comunitate. Numai astfel libertatea poate să se dezvolte continuu, păstrând echilibrul între excesul de autonomie și lipsa de răspundere. Crizele de ordin personal sau social nu sunt decât expresia acumulării acestor excese și curențe. Depășirea lor presupune înțelegerea corectă a libertății ca responsabilitate fundamentală: libertatea de a supraviețui ca persoană și responsabilitatea de a o face fără a primejdui sănătatea celorlalți și a propriei ființe.

Dreptul de a alege constituie poate cea mai nobilă expresie a condiției umane, pentru că prin el omul își conturează caracterul și descoperă sensul ultim al vieții³⁸. De aceea s-a discutat, nu de puține ori, dacă nu ar fi necesară o „carte a responsabilităților omului”, care să completeze „carta drepturilor omului” existentă deja pe plan juridic și social. Întrebarea care se ridică este de ce nu reușim încă să privim libertatea în adevărata ei lumină – aceea de responsabilitate față de noi înșine, dar și față de semenii alături de care trăim și de comunitatea umană în ansamblu.

³⁶ *Ibidem*, p. 264.

³⁷ Constantin Popescu, *Viața ca optimism tragic*, Editura ASE, București, 2011, p. 539.

³⁸ *Ibidem*, p. 540.

Direcția necesară este trecerea de la simpla conștiință individuală la asumarea responsabilității.³⁹ Societatea actuală, definită mai întâi prin accesul la informație, apoi prin cunoaștere și prin conștiință, are nevoie să evolueze către o „societate a responsabilității”. Viața nu poate fi cu adevărat trăită dacă nu implică deopotrivă conștiință și răspundere, unite într-un binom existențial viu. Din această relație se naște răspunsul nostru la provocările și problemele inevitabile ale vieții.

Însă, libertatea deplină nu există fără iubire. Libertatea autentică este aceea trăită în și prin iubire, pentru că numai astfel devine responsabilitate reală, care exprimă ceea ce este esențial pentru om și pentru rostul său în lume. Dacă dorim să vorbim despre libertate în adevăratul sens, trebuie să o înțelegem ca iubire responsabilă, ca dar prin care Dumnezeu a creat omul în mod unic și irepetabil. Libertatea este o responsabilitate existențială și morală, două dimensiuni fundamentale ale condiției umane.

3. Responsabilitatea existențială

Responsabilitatea existențială reprezintă, așa cum am amintit anterior, dimensiunea psihologică a asumării libertății. Dar ce presupune cu adevărat această responsabilitate? Înseamnă să oferi un răspuns personal, conștient și liber, autentic și asumat, la apelurile pe care viața le adresează în mod constant, cerând decizii și implicare. Așa cum subliniază Viktor Frankl, a fi persoană înseamnă să decizi permanent ce faci cu tine însuși, să îți asumi prin propria conduită suma acțiunilor și a consecințelor lor⁴⁰.

În acest sens, fiecare om este responsabil pentru propria libertate. Fiecare are o chemare și o misiune unică în lume, iar sarcina fundamentală este aceea de a le descoperi și de a le împlini. Chiar și în împrejurări extreme, aparent lipsite de speranță, omul poate găsi un sens, deoarece el constă în capacitatea de a trăi ceea ce are valoare. Frankl identifică trei modalități fundamentale prin care acest sens se revelează: prin muncă și creație, prin relații și iubire, precum și prin atitudinea adoptată față de suferință⁴¹.

³⁹ Cristian-Vasile Petcu, „Cadrul juridic al dialogului ecumenic creștin” („The legal framework of Christian ecumenical dialogue”), In volumul Simpozionului Internațional „Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici - Venetia”, Istituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422-450.

⁴⁰ Viktor Frankl, *Argomenti per un ottimismo tragico*, Editura Paoline, Milano, 1991, p. 33.

⁴¹ C. Furnică, *op. cit.*, p. 5.

Această responsabilitate existențială nu se referă, așadar, la simpla tragere la răspundere în sens moral, ci la procesul de **responsabilizare interioară** – asumarea conștientă a propriei vieți și a rostului pe care fiecare îl are. Ea te invită să răspunzi personal, nu prin clișee sau modele prefabricate, ci printr-un comportament autentic, care îți conferă valoare și unicitate⁴².

A fi responsabil de tine însuși înseamnă a trăi în prezent, a investi în propria devenire și a răspunde chemărilor existenței cu luciditate. O viață lipsită de răspundere este doar o imitație, un simulacru care duce inevitabil la eșec, pentru că nu circumstanțele exterioare sunt decisive, ci felul în care alegem să le înfruntăm⁴³.

Libertatea îți oferă posibilitatea de a opta între două variante fundamentale: fie alegi să îți trăiești propria viață în mod autentic, fie te lași trăit de viață într-o atitudine fatalistă și pasivă. Indiferent de dificultățile sau limitele externe, alegerea finală rămâne întotdeauna la dispoziția omului. Nimeni nu poate decide în locul nostru, iar atitudinea adoptată în fața evenimentelor vieții este exclusiv responsabilitatea personală.

Experiența lui Viktor Frankl, supraviețuitor al patru lagăre de concentrare, confirmă acest adevăr: nu este important ceea ce așteptăm noi de la viață, ci ceea ce așteaptă viața de la noi. Logoterapia arată că nu suntem chemați să inventăm un sens abstract, ci să răspundem solicitărilor concrete pe care existența ni le adresează. Sensul nu este un produs al imaginației sau al speculațiilor, ci se descoperă prin fapte, prin atitudini și prin comportamente reale. Viața ne provoacă neîncetat prin întrebări, iar datoria noastră este să răspundem prin acțiune, printr-o existență autentică și responsabilă.⁴⁴

A trăi, în ultima instanță, înseamnă a purta responsabilitatea de a răspunde cu atenție și luciditate problemelor esențiale ale vieții, de a îndeplini cerințele pe care existența le impune fiecărui individ și de a face față exigențelor momentului⁴⁵. Răspunsul nostru la aceste provocări nu poate fi decât unul personal: eu însumi ofer răspuns la întrebările pe care viața le ridică, iar prin această reacție ajung să mă cunosc, să recunosc

⁴² Eugen Jurca, *op. cit.*, pp. 122-123.

⁴³ *Ibidem*, p. 123.

⁴⁴ Cristian-Vasile Petcu, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), în *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.

⁴⁵ Viktor Frankl, *Uno psicologo nei lager*, Edizioni Ares, Milano, 1999, p. 130.

unicitatea și originalitatea propriei ființe, atât în modul de a răspunde, cât și în ceea ce viața îmi rezervă mai departe.

Compararea oamenilor și a destinelor este, prin urmare, o eroare fundamentală: nicio experiență nu se repetă, iar fiecare reacție este singulară. Responsabilitatea trebuie raportată la unicitatea și irepetabilitatea persoanei, la conștiința sa personală. Ea se manifestă prin capacitatea de a răspunde concret problemelor și sarcinilor care apar în viață, prin abilitatea de a da sens propriei existențe. Omul trebuie să descopere viața în autenticitatea și profunzimea ei, iar aceasta poate fi percepută doar prin conștiință, organul care permite înțelegerea unică, intuitivă, a fiecărei situații⁴⁶.

Voința de sens plasează responsabilitatea finală pe umerii fiecărei persoane, într-o libertate asumată și autentică. Astfel, acțiunea responsabilă nu urmărește simpla plăcere sau afirmarea egoistă, ci căutarea și recunoașterea sensului ultim al existenței⁴⁷. Omul trăiește permanent în căutarea acestui sens, iar doar prin această orientare putem înțelege natura responsabilității autentice. Discuția despre responsabilitatea persoanei subliniază faptul că suntem chemați să ne împlinim sensul propriu⁴⁸.

Întrebarea centrală devine: pentru ce sunt responsabil? Responsabilitatea, asemenea curățeniei conștiinței, trebuie raportată la ceva sau la cineva, iar ultimul reper este divinitatea, adică Dumnezeu. Viktor Frankl, prin logoterapie, introduce perspectiva verticală a responsabilității, adică dimensiunea morală și transcendentă a acesteia, care plasează ființa umană în relație directă cu valoarea spirituală și sensul propriu al vieții.

4. Responsabilitatea morală

Responsabilitatea morală se leagă direct de conștiința morală, prezentă în ființa umană. Aceasta își are fundamentul în conștiința psihologică, deoarece fără discernământul și conștientizarea psihologică nu se poate vorbi de moralitate autentică. Conștiința morală și conștiința psihologică, deși distincte prin obiectul lor, nu sunt contradictorii; ele se completează. Omul este o ființă conștientă, capabilă să perceapă sinele, lumea

⁴⁶ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 125.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 131.

⁴⁸ Viktor Frankl, *La sofferenza di una vita senza senso. Psicoterapia per l'uomo d'oggi*, Editura Elle Di Ci, Torino, 1992, p. 98.

înconjurătoare și realitatea transcendentă. Conștiința nu reprezintă doar o funcție a ființei, ci structura însăși prin care simțim, percepem și exprimăm realitatea⁴⁹.

Conștiința de sine reflectă forța persoanei de a recunoaște propria individualitate unică și irepetabilă. Eul devine nucleul stabil al conștiinței, coordonând alegerile conform valorilor. El se formează progresiv, dezvoltând o personalitate matură, liberă și responsabilă în decizii și atitudini. Deși unii consideră că conștiința psihologică nu necesită moralitate, ea se manifestă la un nivel superior prin conștiința morală, care introduce dimensiunea valorică. În context religios, aceasta se raportează la instanța supremă, la valorile absolute și la Dumnezeu⁵⁰.

Conștiința morală adaugă calitatea axiologică acțiunilor personale și relațiilor cu ceilalți, ghidând alegerile și acțiunile.⁵¹ Ea funcționează ca o busolă interioară, orientând individul să acționeze conform valorilor sale și să respecte o scară personală de judecată. Conștiința morală aparține persoanei și se exercită pentru ea însăși, adresându-se doar altor ființe libere și responsabile. Sentimentele de culpabilitate sau muștrările de conștiință, atunci când se află în limite normale, reprezintă mecanisme sănătoase de orientare psihologică și morală⁵².

Omul moral, liber și responsabil, nu face răul pentru că trebuie, ci pentru că alege binele, fără să se bazeze pe frica de pedeapsă sau de Dumnezeu, evitând astfel moralismul primar. Responsabilitatea morală se poate manifesta doar în condițiile libertății, pentru că doar prin voință liberă putem fi surse creatoare de acțiune⁵³. Libertatea înseamnă că decizia nu este constrânsă de factori externi sau empirici și că voința acționează independent, depășind dorința și impulsul⁵⁴.

⁴⁹ Henri Ey, *Conștiința*, traducere Dinu Grama, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 33.

⁵⁰ Giuseppe Soverinigo, *Senso di colpa, peccato e confesione. Aspetti psicopedagogici*, Editura Dehoniane, Bologna, 2000, p. 75.

⁵¹ Cristian-Vasile Petcu, *Conștiința slujirii preoțești din perspectivă ortodoxă și romano-catolică, în volumul „Constituția sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului «Botez, Euharistie, Minister» la Lima (1982-2012)”*, Editura Vasiliana 98, Iași, 2014, p. 156-173.

⁵² Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 129.

⁵³ Giuseppe Soverinigo, *op. cit.*, p. 72.

⁵⁴ Nikolai Berdiaev, *Condițiile binelui absolut...*, p. 154.

Doar asumându-ne responsabilitatea morală putem percepe în mod autentic semnul prezenței lui Dumnezeu în lume⁵⁵. Prezența divină se revelează în iubirea pentru fiecare dintre noi, în modul în care fiecare ființă umană există ca expresie a iubirii divine, iar prin acțiunile noastre responsabile, noi reflectăm această iubire⁵⁶.

Responsabilitatea existențială și responsabilitatea morală reprezintă două dimensiuni complementare ale ființei umane, ambele fundamentate pe libertate. Prima, existențială, se manifestă prin asumarea conștiinței a propriilor acțiuni, prin capacitatea de a răspunde personal la provocările vieții și de a descoperi sensul propriei existențe. Cea de-a doua, morală, adaugă dimensiunea valorică și axiologică a acțiunilor, implicând judecata conștiinței și respectul față de valori, față de ceilalți și, pentru credincioși, față de Dumnezeu. Astfel, responsabilitatea morală nu poate exista fără libertatea și asumarea existențială, iar responsabilitatea existențială se împlinește deplin doar prin integrarea dimensiunii morale, în care fiecare alegere și act liber devine un răspuns autentic la sensul vieții și la chemarea valorilor.

Concluzii

Libertatea nu se reduce la un drept abstract sau la un simplu concept juridic; ea se manifestă ca o realitate vie a persoanei, un dar care implică asumare, discernământ și răspundere. Libertatea de conștiință, în mod particular, reprezintă fundamentul prin care omul își recunoaște propria identitate, ia decizii conștiente și se afirmă în fața limitărilor biologice, sociale sau culturale. Această libertate nu este doar o opțiune individuală, ci și un exercițiu care modelează relațiile cu ceilalți și contribuie la construirea unui cadru de conviețuire autentică, armonioasă și respectuoasă.

Responsabilitatea, ca expresie directă a libertății, dă consistență acestor alegeri: ea presupune asumarea consecințelor, implicarea în viața proprie și în viața comunității, precum și raportarea la valori și principii care depășesc interesele individuale. Responsabilitatea existențială ne învață să răspundem la chemările vieții, să descoperim sensul personal chiar și în cele mai dificile situații, iar responsabilitatea morală ne ghidează acțiunile în raport cu ceilalți și cu valorile supreme, constituind o busolă interioară pentru alegeri corecte.

⁵⁵ M. Vidal, *op. cit.*, p. 383.

⁵⁶ Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 132.

Unitatea dintre libertate și responsabilitate este ceea ce conferă profunzime și autenticitate vieții umane. Persoana liberă și responsabilă devine agent activ în propria educație și formare, în construcția unor relații armonioase și în dezvoltarea unei culturi a respectului și păcii. În acest sens, libertatea conștiinței nu este doar un atribut individual, ci un fundament indispensabil pentru drepturile omului, pentru educație și pentru conviețuirea pașnică. Numai prin asumarea libertății și a responsabilității putem transforma viața într-un act de creație autentică, contribuind la o lume în care fiecare persoană își recunoaște valoarea și rolul în comunitate.

Bibliografie:

- AZEVEDO, Marcello de Carvalho, *Formazione alla liberta elemento centrale nella formazione della persona*, în *Vita consacrata*, nr. 6-7/1986.
- BERDIAEV, Nikolai, *Împărăția spiritului și Împărăția Cezarului*, traducere Ilie Gyurcsik, Editura Amarcord, Timișoara, 1994.
- BERDIAEV, Nikolai, *Spirit și libertate. Încercare de filozofie creștină*, traducere Stelian Lăcătuș, Editura Paideia, București, 1996.
- DELUMEAU, Jean, *Frica în Occident. O cetate asediată*, Editura Meridiane, București, 1986.
- EY, Henri, *Conștiința*, traducere Dinu Grama, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.
- FIZZOTTI, Eugenio, *Per essere liberi. Logoterapia quotidiana*, Edizione Paoline, Milano, 1992.
- FRANKL, Viktor, *La sofferenza di una vita senza senso. Psicoterapia per l'uomo d'oggi*, Editura Elle Di Ci, Torino, 1992.
- FRANKL, *Uno psicologo nei lager*, Edizioni Ares, Milano, 1999.
- FRANKL, *Argomenti per un ottimismo tragico*, Editura Paoline, Milano, 1991.
- FURNICĂ, Cristian, *Analiza existențială și Logoterapie în perspectivă psihopatologică și terapeutică*, teză de doctorat, format electronic.
- JURCA, Eugen, *Arta de a fi liber. Persoana în Analiza Existențială și în Psihologia Pastorală*, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2009.
- MLADIN, Nicolae, Bucevschi, Orest, Pavel, Constantin, Zăgrean, Ioan, *Teologia Morală Ortodoxă*, vol. I, Editura IBMBOR, București, 1979.

- ✦ NANI, C., „Liberta”, în *Dizionario di scienze dell educazione*, Elle Di Ci, Torino, 1997.
- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, „Cadrul juridic al dialogului ecumenic creștin” („The legal framework of Christian ecumenical dialogue”), în volumul *Simpozionului Internațional ”Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici - Venetia”, Instituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422 – 450.*
- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, „Pacea și dreptatea după cărțile profetilor mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), în *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.
- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, *Conștiința slujirii preoțești din perspectivă ortodoxă și romano-catolică*, în volumul „Constituția sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului «Botez, Euharistie, Minister» la Lima (1982-2012)”, Editura Vasiliana 98, Iași, 2014, p. 156-173.
- ✦ PIANA, Giannino, *Liberta*, în *Dizionario di pastorale giovanile*, Editura Elle Di Ci, Torino, 1992.
- ✦ PLEȘU, Andrei, *Minima Moralia*, Editura Cartea Românească, București, 1988.
- ✦ POPESCU, Constantin, *Viața ca optimism tragic*, Editura ASE, București, 2011.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în: Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 214-215.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr.2, pp. 585-595.
- ✦ ROUGEMONT, Denis de, *Partea diavolului*, traducerea Mircea Ivănescu, Editura Anastasia, București.
- ✦ SOVERINIGO, Giuseppe, *Senso di colpa, peccato e confsione. Aspetti psicopedagogici*, Editura Dehoniane, Bologna, 2000.
- ✦ STEINHARDT, Nicolae, *Jurnalul fericirii*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991.